

ERTAPISHAR BUG‘DOY NAVINI DIAZOTROF VA ENTOMOPATOGEN MIKROORGANIZMLAR TOMONIDAN STIMULYATSIYA QILINISHI

¹Aliyev Z.Z., ²Abdullayev A.K., ³Shakirov Z.S., ⁴Xalilov I.M., ⁵Kadirova G.H., ⁶Boboqulov M.Sh., ⁷Safarov H.Sh., ⁸Maqsudova S.A.

^{1,2,3,4,5,6,7,8}O‘zR FA Mikrobiologiya instituti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842115>

Annotatsiya. *Chillaki navi bug‘doy urug‘larini o‘simliklarni o‘shirishni rag‘batlantiruvchi A. chroococcum-44, A. brasilense-13-4, va Bt 26 shtammlari suspenziyasi bilan alohida holda hamda uchta bakteriya shtammining suspenziyasi aralashmasi bilan ishlov berildi. Tajriba natijasiga ko‘ra nazorat variantlarida bug‘doyning o‘rtacha poya uzunligi 8,4 sm va ildizlari o‘rtacha uzunligi 5,8 sm o‘sgan bo‘lsa, nazoratga nisbatan A. chroococcum-44 shtammi bilan ishlov berilgan bug‘doyning nazoratga nisbatan poyasi o‘rtacha 1,64 marta va ildizi 1,6 marta uzun, A. brasilense-13-4 shtammi esa nazoratga nisbatan o‘rtacha 1,28 marta va ildizini 1,08 marta, Bt 26 shtammi nazoratga nisbatan 1,82 marotaba, ildizlarini 2,13 marotaba uzun bo‘lishini stimulyatsiya qildi. Aralash holatda ya‘ni A. chroococcum-44, A. brasilense-13-4 va Bt 26 shtammlarini aralash tirgan holda ta‘sirini tekshirilganda nazoratga nisbatan 1,83 va ildizi o‘shirishni esa 1,65 marotaba oshirganligi aniqlandi.*

Kalit so‘zlar: *chillaki, A. chroococcum, A. brasilense, Bt 26, stimulyatsiya, ozuqa muhiti, azotfiksatsiya*

Tuproqda mikroorganizmlar muhim ahamiyatga ega komponentlardir, chunki tuproq eroziyasini kamaytiradigan barqaror agregatlarga bog‘laydi tuproq tuzulishini va potentsial yaxshilaydi, bundan tashqari ular tuproqda ozuqa moddalarining parchalanishida hissa qo‘shadi [1]. O‘simliklar o‘shirishni rizobakteriyalar (PGPR) jaddallashtiradi, o‘simlik ildizlarida kolonizatsiya qiluvchi va azot fiksatsiyasi tufayli o‘simliklarning o‘shirish, mineral fosfatlarning eruvchanligi va boshqalar ozuqa moddalari, fitogormonlar ishlab chiqarish qobiliyati, u fitopatogenlarga qarshi foydalanadi (sideroforlar ishlab chiqarish, fermentlar, antibiotiklar va fungitsidlar sintezi birikmalar) [2]. Azotobakter erkin N₂ fiksator bakteriya hisoblanib, u azot fiksatsiyasi, ozuqa moddalarining so‘rilishini rag‘batlantirish, fitogarmonlar ishlab chiqarib stressga chidamliligini oshirish, patogen mikroorganizmlarni bionazorat qilish, o‘simlikning birlamchi oziq moddalar bilan ta‘minlanishini oshirish, antibiotiklar va fermentlar ishlab chiqarish va hokoza [3, 4, 5, 6, 7].

Kimyoviy preparatlar o‘rniga biologik preparatlar va bioo‘g‘itlar yaratish ishlari amalga oshirilayotgan bo‘lsa ham, haligacha oziq-ovqat xavfsizligi global muammoligicha turibdi [8].

Bug‘doy don yetishtirishning taxminan 29-30% ni tashkil qiladi va insoniyat uchun eng muhim o‘simlik oqsil manbai hisoblanadi. Dunyo miqyosida barcha kimyoviy o‘g‘itlarning taxminan 15% bug‘doy etishtirish uchun ishlatiladi [9].

Oziq muhiti va etishtirish sharoitlari. Bakteriyalarni etishtirish uchun *Bacillus thuringiensis*, MPB va pepton qo‘shilgan ozuqa muhiti (tarkibi, g/l: glyukoza - 5; NaCl - 0,5; K₂HP04 - 0,5; MgS04 - 0,2; pepton - 10) 16-17 uchun ishlatilgan. soat 28-30°C haroratda [10]. Bakteriyalar 250 ml kolbalarda 28-30°C haroratda 20 soat davomida shakerda o‘stirildi. *A. chroococcum 44* ni yetishtirish uchun Eshbi ozuqa muhiti ishlatildi hamda *A. brasilense 13-4*

uchun kartoshka asosidagi ozuqa muhitida o‘stirildi [11]. Bakteriyalar 3 kun davomida 250 ml kolbalarda 37 ° C da termoshakerda (daqiqasiga 180 rpm aylanish tezligida) o‘stirildi.

Chillaki navi bug‘doy urug‘larini o‘simliklarni o‘shirishini rag‘batlantiruvchi bir bakteriya titri 10^7 bo‘lgan *A. chroococcum-44*, *A. brasilense-13-4*, va *Bt 26* shtammlari suspenziyasi bilan alohida alohida hamda aralashama titri ham 10^7 bo‘lgan ushbu uchta bakteriya shtammining suspenziyasi aralashmasi bilan ishlov berildi. Tajriba laboratoriya sharoitida petri chashkalarida (har bir petri chashkasiga 50 dona urug‘) 14 kun davomida bug‘doyning o‘shirish kuzatib borildi. Nazorat uchun bug‘doy urug‘lariga hech qanday bakteriya bilan ishlov berilmadi.

Bunda olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki nazorat variantlarida bug‘doyning o‘rtacha poya uzunligi 8,4 sm va ildizlari o‘rtacha uzunligi 5,8 sm o‘sganligi ma‘lum bo‘ldi (1-rasm).

A. chroococcum-44 shtammi bilan ishlov berilgan bug‘doyning poya va ildiz uzunligi o‘lchanganda nazoratga nisbatan poyalari o‘rtacha 1,64 marta va ildizlari 1,6 marta yuqori ko‘rsatkichni namoyon qilganligi qayd etildi.

**1-rasm. A) Nazorat, B) *A. chroococcum*, C) *Bt 26* D) *A. brasilense*
E) *A. chroococcum*+ *Bt 26*+ *A. brasilense***

A. brasilense-13-4 shtammi esa nazoratga nisbatan poyasi o‘rtacha 1,28 marta va ildizini 1,08 marta o‘shirish kuchini oshirganligi ma‘lum bo‘ldi. *Bt 26* shtammi nazoratga nisbatan 1,82 marotaba, ildizlarini 2,13 marotaba uzun bo‘lishini rag‘batlantirgani ma‘lum bo‘ldi.

Aralash holatda ya‘ni *A. chroococcum-44*+ *A. brasilense-13-4*+ *Bt 26* shtammlarini aralashtirgan holda qo‘llab ko‘rilganda nazoratga nisbatan 1,83 va ildizi o‘shirishini esa 1,65 marotaba oshirganligi aniqlandi.

Chillaki bug‘doy navi urug‘lariga *A. chroococcum-44*, *A. brasilense-13-4*, va *Bt 26* hamda har uchchala kulturalarni aralashtirgan holda ishlov berilganda poyasi o‘rtacha 15,3 sm va ildizi 12.4 sm uzunlik bilan *B. thuringiensis 26* shtammida eng yaxshi natija kuzatildi (2-rasm).

2-rasm. Chillaki bug'doy naviga *A. chroococcum-44*, *A. brasilense-13-4*, va *Bt 26* shtamlari bilan ishlov berilganda olingan natija

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, foydalanilgan rizosfera bakteriyalarning barchasi nazoratga nisbatan yuqori natija ko'rsatdi. Bug'doy poyalarining o'sish kuchiga ta'siriga ko'ra *Bt 26* hamda uchta kultura aralashmasida o'rtacha hisoblanganda mos ravishda 15,3 va 15,4 sm uzunlik bilan deyarli teng natija ko'rsatdi. Shu bilan birgalikda *A. chroococcum-44*, *A. brasilense-13-4* shtamlari ham nazoratga nisbatan yuqori ko'rsatkich nomoyon qildi. Uchta bakteriya aralashmasining ta'sirida eng yuqori natija bilan poya va ildizning o'sishini kuchaytirgani ma'lum bo'ldi. Bunga sabab qilib ular entomopatogan va erkin azotni o'zlashtiradigan diazotrof bakteriyalarning bo'lishi hamda ularning fitagarmonlar sintez qilishi bilan bog'lash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Muhammed, A. S.S.; H. U. R. Memon; S. K. Baloch; K. A. Osman and S. A. I. Ali. (2013) Effect of Bioorganic and Inorganic Fertilizers On The Growth And Yield Of Wheat (*Triticum aestivum L.*). Persian Gulf Crop Prot. 2(4) 15-24
- Gholami, A.; S. Shahsavani and S. Nezarat. 2009. The effect of Plant Growth
- Promoting Rhizobacteria (PGPR) on germination, seedling growth and yield of maize. World Academy of Science, Engineering and Technology. 49: 19-24.
- Rodriguez, H. and R. Fraga. (1999) Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion. Biotechnology Advances. 17, 319-339.
- Sindhu, S. S.; S. K. Gupta and K. P. Dadrawal. (1999) Antagonistic effect of pseudomonas spp. On pathogenic fungi and inhancement of growth of green gram (*Vigna radiate L.*). Biology and Fertility of Soils. 29, 62-68.
- Wu, S. C.; Z. H. Cao; Z. G. Li; K .C. Cheung and M. H. Wong. (2005) Effects of biofertilizer containing N-fixer, P and K solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma. 125, 155-166.
- Ahmad, F., I. Ahmad and M. S. Khan(2006) Screening of free-living rhizospheric bacteria for their multiple plant growth promoting activities. Icrobial. Res. 36: 1-9. Al-Farsi, M. A. and C. Y. Lee(2008) Optimization of phenolics and dietary fibre extraction from date seeds. Food Chem. 108, 977-985.

8. Jeun, Y. C.; K .S. Park; C. H. Kim; W. D. Fowler and J. W. Kloepper. (2004) Cytological observations of cucumber plants during induced resistance elicited by rhizobacteria. *Biol. Contorl.* 29, 34-42.
9. Aliyev Z. Z., Abdullayev A. K. Shakirov. ZS, Safarov H. Sh., Boboqulov M. Sh., Imomova MX *Azotobacter va Azospirillum, Bacillus avlodlariga mansub shtammlaridan ajraladigan fitogormonlar miqdori //генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари” республика илмий анжуманининг тезислар тўплами-2023.* – Т. 18. – С. 186-188.
10. Абдуллаев А.К., Кадирова Г.Х., Алиев З.З., Бобокулов М.Ш., Сафаров Х. Ш. Влияние азотфиксирующих энтомопатогенных бактерий на рост и развитие пшеницы (*Triticum aestivum L.*)// «Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари Республика илмий анжумани - 2022.18-май. 276-278 б.
11. Халилов И.М., Кадырова Г.Х., Шакиров З.С. Изучение ростостимулирующих свойств местных штаммов *Bacillus thuringiensis* на различных питательных средах //ДАН РУз. –2019. –№4. – С.64-67.
12. Урюмцева Т.И., Кабдрасилова А.М. Разработка рецептуры питательной среды для культивирования бактерий *Azotobacter* // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. –2019. –№3 (173). – С. 61-65.